

TASAVVUF TARIQATLARIDA MALOMATIYLIK TAMOYILLARINING NAMOYON BO‘LISH MASALALARI

Yazdonov Zikirillo Shukurilloevich

Samarqand davlat universiteti Urgut filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12674061>

Tasavvuf tarixiga nazar solinsa, islomiy asoslarga ega bo‘lgan tasavvuf va uning tariqatlarining xususiylaridan biri tariqat yoki tariqat nomiga ega bo‘lmagan harakat, jamoa, suluk, oqimlar tasavvuf tamoyillarini amaliy jihatdan jamiyat hayotiga tadbiiq etishdagi uslublarining turli tumanligidir. Ushbu tariqatning g‘oyalari, ular ilgari surgan tamoyillar amaliy turmush tarziga kirib borishi uchun uning nazariy tizimi g‘oya hamda tamoyillari ishlab chiqilishiga bo‘lgan zarurat nazariy tomonlarning shakllantirilishi va rivojlanishiga olib kelgan. Tariqatlar ham o‘z-o‘zidan kelib chiqmagan yoki paydo bo‘lib qolmagan. Tasavvufdan xabardor islom ilmlarini bilgan, amaliy tajribalarni tushungan irfon sohiblari oriflar, zohid va shayxlar atrofida ushbu tariqat hamfikrlari yig‘ilib jamoalar tarkib topgan. Ularning shaxsiy kechinmalari karomatlari xalq orasidagi nufuzlarini oshirib ergashuvchilarning ko‘payishiga olib kelgan bo‘lsa, muridlarning boshqa o‘lkalarga ko‘chib ketishlari yoki pining buyrug‘i bilan ketib qolishi o‘sha o‘lkalarda tariqatchilikning rivojiga ham olib kelgan.

Usmon Turar o‘zining “Tasavvuf tarixi” kitobida tariqatlar haqida qimmatli ma’lumotlarni berib tariqatlarni tasniflab chiqqan. Uning fikriga ko‘ra, tariqatlar quyidagicha tasniflanadi:

Zikr ko‘rinishiga ko‘ra:

1. Qiyomiy tariqatlar (turuqi qiyomiy), ko‘proq tik turgan holda zikr qiluvchi tariqatlar. Masalan: Qodiriya.

2. Quudiy tariqatlar (turuqi xafiya) o‘tirib zikr qiladigan tariqatlar. Masalan: Naqshbandiya.

3. Xafiy tariqatlar (turuqi xufiya) ovoz chiqarmay yashirin zikr qiluvchi tariqatlar. Masalan: Naqshbandiya.

4. Jahriy tariqatlar (Turuqi jahriy) ovoz chiqarib zikr qiluvchi tariqartlar. Masalan: Xilvatiya [1.62].

Demak, tariqat tajribalarida “zikr” muhim amaliyot hisoblangan. Uni amalga oshirish yo‘llari ham xilma-xil ekanligini ko‘rsatadi. Yana bir narsani qo‘shimcha qilish mumkinki, ba’zi tariqatlarda pir-u murshidning ko‘rsatmasi yoki fatvosi bilan hafiy zikrdan jahriy zikrga yoki boshqa uslublariga ham ruxsat berilgan. Bu amaliyotni Xojagon-naqshbandiyada ham kuzatish mumkin. Malomatiylik haqida ham Usmon Turarning mazkur kitobida shunday ma’lumot keltiriladi: Ibn Arabiy quyidagicha tasnif etgan: Malomatiylar, so‘fiylar, obidlar. Uning fikricha, payg‘ambarlardan keyin eng afzal va ustun insonlar-malomatiylar bo‘lib, so‘fiylar ulardan keying o‘rinda turadi. Sayyid Sharif Jurjoniy va Imom Sha‘roniy ham bu xususda Ibn Arabiyning fikriga qo‘shiladilar [1.62]. Shu yo‘nalishda Usmon Turar fikriga ko‘ra, “zohirda xaldan ayricha xususiyat kasb etmagan, shu bilan birga qalban doimo Alloh bilan birga bo‘lib, riyodan qattiq saqlanishga asoslangan malomatiylar”[1.67] mumtoz davr tariqatlari ekanligini ta’kidlaydi.

Malomatiylikning “Botinan haq bilan zohiran xalq bilan” bo‘lish tamoyili tasavvuf tariqatlariga singib borgan. Ushbu tamoyil asosida tariqat soliklarining xatti-harakatlari amaliyotlari tartibga solingan. Jumladan, Markaziy Osiyo tariqatlari tarixida malomatiylik alohida tilga olinadi.

Markaziy Osiyo tasavvuf va tariqatlari tarixi bilan shug‘ullangan olimlarning aksariyati XI-XII asrlarda malomatiylik negizida Qalandariya (qalandariylik, qalandarlik)ning vujudga kelganligini e’tirof etadilar. Jamoliddin Soviyini (vaf. 1232.yy) uning asoschisi sifatida biladilar. Qalandariya o‘ziga xos qoidalar, odatlarga ega bo‘lgan tariqat bo‘lsada, ko‘p olimlar uni malomatiylikdan ajralib chiqqanligini tadqiqotlarda bayon qilganlar. Abdurahmon Sulamiy (vaf.121.yy.) “Risolat-ul-malomatiya” [2.4-5]. asarida malomatiylik va qalandariylikning umumiylik va xususiylik tomonlarini tahlil etgan. Adabiyotshunos olim S. Rafiddinov Malomatiylik Eronda Nishopurda vujudga kelganligini va keyinchalik Movarounnahr va Turkistonda keng tarqalganini ta’kidlagan [3.262]. Uning fikriga ko‘ra, tariqatning asosida insonning Alloh oldida faqrliqi, “xafa ham bo‘lma, xafa

ham qilma” [3.260], qabilidagi tamoyil asosida o‘zlarini malomatda saqlashga shu orqali haq nazarida va rizoligiga erishishga ishonganlar. Qalandariylikning paydo bo‘lishi va uning kelib chiqishi va tamoyillari shakli, haqida turli-tuman qarashlar mavjud. Qalandariylik haqida birinchi bo‘lib kitob yozgan kishi Abduloh ansori (vaf.1089y.) bo‘lib u fors tilida “Risolai qalandarnome” risolasini yaratgan [4.16]. Olimlarning ayrim toifalari Qalandarlik tasavvufga aloqador bo‘lmagan jamoaning harakati deb hisoblaydi. Qalandarlik, dastlabki davrlarda uyushgan va ma’lum qonun-qoidalar asosida a’zolarining maxsus liboslar kiyib yurishi, shakllari, kiyinishlari bilan ajralib turishi tarki dunyo qilgan daveshlarga ham o‘xshab ketgan. Barcha tariqatlarda bo‘lgani kabi Qalandarlar orasida diyonatlilari ham riyokorlari ham bo‘lgan. Ularning ko‘pi mujarrad, ya’ni, uylanmagan bo‘ydoqlardan iborat bo‘lgan. Qalandarlar aynan mana shu uylanmasliklari va tilanchilik qilishlari uchun ba’zi mutasavviflar tomonidan tanqid ostiga olingan. Chunki islom dinida uylanmaslik ham, tilanchilik orqasidan kun ko‘rish ham gunoh sanalgan. Keyingi davrlarda so‘fiy kishilarning har birlarini o‘zlariga yarasha kasb-korlari bo‘lgan. Ularning hunarmandchilik, bog‘dorchilik tijorat bilan shug‘ullanganlar.

Shihobiddin Umar Suxrovardiy o‘zining “Avroiful-ma’orif” asarida ta’kidlashicha, zohidlarning ayrim axloqqa ega bo‘lib, ayrimlariga ega bo‘lmaganliklari ularning iymon nuriga ergashishlari orqali bo‘ladi. Qurb ahli va so‘fiylar esa ehson nuriga ergashdilar. Ahli qurb va so‘fiylarning botinlari yaqiy nuridan xabar topib, u bilan botinlarini tozalaydilar va qalblarini to‘laligicha soflaydilar. Negaki, ayrim qalblar islom nuridan sof bo‘ladi, ayrimlari iymon nuridan poklanadi. Barcha qalblar esa ehson va yaqin nuri bilan tozalanadi. Qalbning poklanishi va nurlanishi esa nafsda akslanadi. Demak, islomdan oziqlangan ta’limotlar va qarashlarning aksariyati qalb va nafs pokligiga erishish inson kamolotining asosi sifatida qaraganlar. Shu ma’noda, tasavvuf g‘oyalariga tayanib aytilsa, Alloh insonning qalbiga nazar qiladi. Uni soflik oynasi qila olinsa, nafsni g‘uborlar, chirkinliklardan poklay olsa bu esa, islom nuri va iymon nuri orqali amalga oshadi. Bir insonning ikkinchi bir inson qalbidan joy olishi unga nisbatan ehtiromning oshishiga olib keladi. Inson qalbi Allohning nazargohi ekaniga e’tibor

qaratilsa, ushbu nazargohda bo‘lish insonlar o‘rtasidagi eng maqbul munosabatlarni shaklantirishga yo‘l ochadi. So‘fiylarning qalb va nafs haqidagi qarshlarida o‘ziga xos dialektik bir yondashuvni kuzatish mumkin.

Ularning qarashlarida qalbda nafsga qaragan tomon va ruhga qaragan tomon bor. Nafsdan esa qalbgacha qaragan va tabga (ya’ni, inson tabiatiga) va g‘arizaga (ya’ni, instinkkaga) qaragan tomon bo‘ladi. Agar qalb to‘la soflanmasa, ruh tomonga to‘la yuzlana olmaydi va ikki tomonlama – bir tomoni ruhga, bir tomoni nafsga qarab qoladi. Agar to‘liq soflansa, ruh tomon to‘liq yuzlanadi va hamma ishda undan madad oladi va borgan sari nuri ortadi. Qalb ruhga tomon jazba qilib, tortilganidek, nafs qalbgacha tomon jazba qilib, tortiladi. Har bir qalb tomon tortilgan narsa undagi narsa bilan yuzlashadi va qalbgacha ergashgan nafs ham nurlanib, qalb ergashgan narsa bilan yuzlashadi. Ushbu yondashuvlar orqali nafs, ruh va qalb dialektikasini tushuntirib insonning komilligini u bilan bog‘laydilar. Muhim jihati shuki, u malomatiylikning tamoyillarini so‘fiylikning boshqa ko‘rinish va oqimlarida ham namoyon bo‘lishi, qalb va nafs pokligining muhimligi asoslangan.

Adabiyotlar:

1. Усмон Турар. Тасаввуф тарихи.(Нодирхон Ҳасан таржимаси) Т.: Истиқлол, 1999. –Б.67.
2. Сулабий Абу Абдурахмон Муҳаммад бин Ҳусайн. Рисолат-ул-маломатия.- Миср, Куллияту-л-одоб, 1942.-Б.4-5.
3. Рафиддинов С.Шайх Худойдод Вали. Улуғ авлиё. -Тошкент:, Ўзбекистон НМИУ. 2017. -Б.262.
4. То‘uchiyeva N. Markaziy Osiyoda qalandarlik tarixi. Toshkent: Bookmany print, 2022. -Б.16.